

Sociedad
Española
de **Ciencias**
Hortícolas

90

Septiembre 2022

ACTA DE HORTICULTURA

**Comunicaciones Técnicas
Sociedad Española de
Ciencias Hortícolas**

**X Congreso Nacional de
Mejora Genética de Plantas**

**Editores:
Rosa Ana Malvar
Pedro Fiz Rocha**

Pontevedra, 19-22 de septiembre 2022

ACTAS DE HORTICULTURA N° 90

Comunicaciones Técnicas Sociedad Española de Ciencias Hortícolas

X Congreso Nacional de Mejora Genética de Plantas

Actas del X Congreso Nacional de Mejora Genética de Plantas

Sociedad Española de Ciencias Hortícolas

Editores:

Rosa Ana Malvar

Pedro Fiz Rocha

ISBN: 978-84-09-62036-4

Comité Organizador

Elena Cartea (MBG-CSIC, Pontevedra)
Pablo Velasco (MBG-CSIC, Pontevedra)
Pili Soengas (MBG-CSIC, Pontevedra)
V́ctor Manuel Rod́guez (MBG-CSIC, Pontevedra)
Marta Francisco (MBG-CSIC, Pontevedra)
Pedro Peón (MBG-CSIC, Pontevedra)

Comité Científico

José Ignacio Ruiz de Galarreta (NEIKER, Vitoria-Gasteiz)
Jaime Prohens (COMAV-UPV, Valencia)
Rosana Malvar (MBG-CSIC, Pontevedra)
Pedro Revilla (MBG-CSIC, Pontevedra)
Ernesto Igartua (Aula Dei-CSIC, Zaragoza)
Francisco Barro (IAS-CSIC, Córdoba)
Antonio Monforte (IBMCP-CSIC, Valencia)
Diego Rubiales (IAS-CSIC, Córdoba)
Antonio de Ron (MBG-CSIC, Pontevedra)
M^a. José Díez (COMAV-UPV, Valencia)
M^a. José Rubio (CITA, Zaragoza)
Yolanda Gorgocena (Aula Dei-CSIC, Zaragoza)
Lucia de la Rosa (CRF-INIA-CSIC, Alcalá de Henares, Madrid)

Dada la importancia agronómica de la veza y teniendo en cuenta el actual escenario de cambio climático, es necesario obtener nuevas variedades más tolerantes a la sequía, para lo que se requiere implementar métodos rápidos de evaluación de colecciones amplias de germoplasma, en particular de su sistema radicular, para detectar genotipos que pueden ser utilizados en programas de mejora.

Debido a la influencia genotípica y ambiental en el desarrollo de la RSA, se pretende estudiar el fenotipo radicular de una colección de variedades de veza en condiciones estándar y bajo estrés hídrico, con el objetivo de analizar la variabilidad intervarietal y poder seleccionar aquellas variedades que, previsiblemente, tendrán una mejor tolerancia al déficit hídrico.

MATERIAL Y MÉTODOS

Material vegetal

El material vegetal empleado ha consistido en 5 variedades locales de veza (BGE037817; BGE005449; BGE004375; BGE014897; BGE022207), abreviadas como 1, 2, 3, 4 y 5 y la variedad comercial ‘Verdor’, abreviada como 6, tres identificadas como tolerantes (variedades 1, 4 y 5) y otras tres como sensibles a sequía (variedades 2, 3 y 6), proporcionadas por el Centro de Recursos Fitogenéticos (CRF) del INIA-CSIC.

Las semillas de veza se desinfectaron con una solución con “Domestos” y agua destilada en una proporción 1:3 y a continuación, se sembraron en placas de Petri conteniendo medio Hoagland-Arnon con la mitad de macronutrientes y Phytigel™ a una concentración del 1,5 %, y se mantuvieron en una cámara fría (4° C) durante 3 días. Después se incubaron en oscuridad en una estufa a temperatura constante de 22 °C durante tres días. Finalizado este periodo, se sembraron en el sistema *Rhizoslide*.

Sistema de *Rhizoslide*

Se ha utilizado el sistema de *Rhizoslide* descrito por Boudiar et al. (2020), pero manteniendo las plántulas durante 10 días en la cámara de cultivo con una temperatura de 18 °-22 °C y el fotoperiodo a 12 horas oscuridad-luz. Para el desarrollo de las plántulas se ha utilizado un medio control (Hoagland con la mitad de macronutrientes) y un medio hiperosmótico similar al anterior, pero conteniendo PEG al 12,5 %.

Escaneado y Medidas de las Raíces

Se extrajeron las plántulas y se escanearon las raíces empleando para ello un escáner plano. Las raíces se secaron en una estufa durante 8-10 horas y se midió su peso. Para estudiar las imágenes en 2D de las raíces escaneadas se empleó el software semiautomático ‘*SmartRoot*’ (Lobet et al., 2011). Los análisis estadísticos se han realizado con el programa *StatGraphics Plus 5.1*.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La obtención de nuevas variedades con RSA mejor adaptadas a condiciones de sequía contribuirá a mitigar los efectos adversos del cambio climático (Uga, 2021). Para ello, se necesita disponer de sistemas de fenotipado adecuados, aunque dada la dificultad de estudiar las raíces en las plantas adultas, muchos de estos análisis se han realizado durante la fase de plántula, con la hipótesis de que existe una relación entre ambos estados de desarrollo (Maccaferri et al. 2016; Boudiar et al. 2020).

1. Fenotipado de la RSA de veza en medio control e hiperosmótico

Se estudiaron de 7 a 11 plántulas en cada una de las seis variedades de veza, desarrolladas en el medio control o en el medio hiperosmótico. Se midieron los siguientes parámetros: longitud de la raíz primaria (LP); longitud de las raíces secundarias (LS); longitud total de las raíces (LT); número de raíces secundarias (NS); media de los ángulos de inserción de las raíces secundarias (AS) y peso seco de las raíces (PR).

Se han realizado ANOVA o test de Kruskal-Wallis para determinar si las variedades de veza presentan el mismo comportamiento para cada una de los parámetros de la RSA. En todos los casos hay diferencias estadísticamente significativas (Figura 1a y 1b).

2. Comparación entre las variedades tolerantes y no tolerantes a la sequía

Con el fin de estimar si el grupo de variedades tolerantes presentaba diferencias en el sistema radicular respecto al grupo de variedades no tolerantes, se han hecho ANOVA o test de Kruskal-Wallis para cada una de las variables, tomando como factor independiente los genotipos tolerantes o no y su desarrollo en los medios ensayados. Para todos los parámetros analizados aparecieron diferencias estadísticamente significativas (Figura 2), Las dos variedades que muestran mayores diferencias fueron las variedades 2 (sensible) y 4 (tolerante) por su mayor y menor desarrollo, respectivamente. Es destacable que la variedad tolerante 4 mostró raíces secundarias más verticales (menores ángulos) que la variedad 2 (sensible) que presentó raíces más superficiales y, por tanto, mayores ángulos lo que confirma los resultados obtenidos en otras especies (Uga, 2021)

Los seis genotipos de veza estudiados muestran una notable variabilidad en todos los parámetros de la RSA analizados, similar a la encontrada por otros autores, tanto monocotiledóneas (Boudiar et al. 2020) como dicotiledóneas (Tayade et al. 2022). El presente trabajo abre la posibilidad de obtener variedades con RSA mejoradas y adaptadas a diferentes condiciones de cultivo, al poder combinar características de los distintos genotipos que intervendrían en los cruzamientos llevados a cabo en futuros programas de mejora genética.

AGRADECIMIENTOS

Proyectos RF2007-00005-00-00 (INIA) y AT2016-009 (INIA) financiados por el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, RTI2018-094037-R-I00 y PDI2021-122138OR-I00 (MICIU) financiados por el Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN/ AEI/10.13039/501100011033) y proyecto CCG19/CC-061 financiado por la Universidad de Alcalá (UAH).

REFERENCIAS

- Boudiar, R., González, J.M., Mekhlouf, A., Casas, A.M. and Igartua, E. 2020. Durum wheat seminal root traits within modern and landrace germplasm in Algeria. *Agronomy (Basel)* 10(5):713.
- De la Rosa, L., López-Román, M.I., González, J.M., Zambrana, E., Marcos Prado, T. and Ramírez-Parra, E. 2021. Common vetch, valuable germplasm for resilient agriculture: Genetic characterization and Spanish core collection development. *Frontiers in Plant Science* 12: 617873.
- Liu, S., Begum, N., An, T., Zhao, T., Xu, B., Zhang, S., Deng, X., Lam, H., Nguyen, H.T., Siddique, K.H.M. and Chen, Y. 2021. Characterization of root system architecture traits in diverse soybean genotypes using a semihydroponic system. *Plants (Basel)* 10(12):2781.
- Lobet, G., Pagès, L. and Draye, X. 2011. A novel image-analysis toolbox enabling quantitative analysis of root system architecture. *Plant Physiology* 157(1): 29-39.

Lynch, J.P. and Brown, K.M. 2012. New roots for agriculture: exploiting the root phenome, *Philosophical Transactions of the Royal Society B* 367(1595): 1598-1604.

Maccaferri, M., El-Feki, W., Nazemi, G., Salvi, S., Canè, M.A., Colalongo, M.C., Stefanelli, S. and Tuberosa, R. 2016. Prioritizing quantitative trait loci for root system architecture in tetraploid wheat. *Journal of Experimental Botany*. 67(4): 1161-1178.

Nguyen, V., Riley, S., Nagel, S., Fisk, I. and Searle, I.R. 2020. Common vetch: a drought tolerant, high protein neglected leguminous crop with potential as a sustainable food source. *Frontiers in Plant Science*. 11:818.

Tayade, R., Kim, S., Tripathi, P., Choi, Y., Yoon, J. and Kim, Y. 2022. High-Throughput root imaging analysis reveals wide variation in root morphology of wild Adzuki bean (*Vigna angularis*) accessions. *Plants (Basel)*. 11(3):405.

Uga, Y. 2021. Challenges to design-oriented breeding of root system architecture adapted to climate change. *Breeding Science*. 71(1):3-12.

FIGURAS

Figura 1.- Representación de la media y desviación estándar de cada una de las seis variables del sistema radicular en las seis variedades de veza en medio control a) y en el medio con PEG b). Las variedades con la misma letra no presentan diferencias estadísticamente significativas, $p > 0.05$.

Figura 2.- Representación de la media y desviación estándar de cada una de las seis variables del sistema radicular analizadas, en el grupo de genotipos sensibles y tolerantes a la sequía, según el medio en el que se han desarrollado las plántulas. S/C variedades no tolerantes en el medio control; T/C variedades tolerantes en el medio control; S/P variedades no tolerantes en el medio con PEG; T/P variedades tolerantes en el medio con PEG. Aquellos grupos con la misma letra no presentan diferencias estadísticamente significativas, $p > 0.05$.

29. Estimación del comportamiento frente a sequía de veza (*Vicia sativa* L.) a través de una aproximación multifactorial.

Lucía De la Rosa^{1*}, Encarna Zambrana¹, M^a Teresa Marcos¹ Maria Isabel López², José L. Gabriel³, Isaura Martín¹, Rosa M. García¹ Luis M. Guasch¹ y Elena Ramírez-Parra²

¹ Centro Nacional de Recursos Fitogenéticos (CRF), INIA-CSIC, Finca La Canaleja, A2 km 36, 28805, Alcalá de Henares

² Centro Biotecnología y Genómica de Plantas (CBGP), INIA/UPM-CSIC Campus de Montegancedo, 28223, Madrid

³ Dpto. Medio Ambiente y Agronomía, INIA-CSIC Ctra. de la Coruña km 7,5, 28040, Madrid

Palabras Clave: Recursos fitogenéticos, Sequía, Proteína vegetal, Caracterización

RESUMEN

La veza es una leguminosa promisorio como elemento para la agricultura sostenible frente al cambio climático. En la colección de veza del CRF del INIA-CSIC se han identificado accesiones con buen comportamiento frente a sequía, entre los que se ha realizado una selección de 20 genotipos SSD (single seed descendents) por dos vías: a) molecular, basada en presencia de marcadores moleculares que se expresan en materiales identificados como tolerantes por parámetros fisiológicos y b) ecogeográfica, seleccionando materiales procedentes de zonas áridas, que se han evaluado en dos ambientes (condiciones normales de campo y refugio anti-lluvia). Se ha realizado el fenotipado mediante datos morfológicos relacionados con la producción, se ha estimado la conductancia estomática, índices de vegetación, y de fenoles en semillas como un indicador de respuesta a estrés.

Los resultados obtenidos indican un gradiente de variación entre los distintos materiales a la vez que permite identificar aquellos que han tenido un mejor comportamiento, en términos de producción, en condiciones de falta de agua como los más promisorios para avanzar en la identificación de materiales con alta tolerancia a stress hídrico.

INTRODUCCIÓN

Los acontecimientos bélicos recientes han puesto de manifiesto el problema que supone la alta dependencia externa de materias primas, imprescindibles tanto para la alimentación humana como animal. En Europa se buscan soluciones tratando de incrementar la producción de proteínas vegetales, en este contexto. En España, el cultivo de veza común (*Vicia sativa* L.), una leguminosa-grano de doble uso en alimentación animal, como forraje y como pienso, que se puede cultivar en un amplio rango de condiciones climáticas y de suelo, puede ayudar a mejorar lograr ese objetivo. Esta especie, al igual que el resto de las leguminosas, puede contribuir a conseguir una agricultura más sostenible en el escenario actual de cambio climático (Nguyen et al, 2020), aunque actualmente la oferta de variedades comerciales de esta especie es escasa. La exploración de la diversidad de las colecciones de los bancos de germoplasma es la primera etapa para la obtención de nuevas variedades.

El objetivo de este trabajo es el estudio del comportamiento de genotipos de veza de la colección del banco de semillas del CRF del INIA-CSIC frente a la sequía, a través de una aproximación multifactorial, que ha incluido la selección por marcadores moleculares y parámetros ecogeográficos y la evaluación de variables morfológicas relacionadas con el

rendimiento, el uso de índices de vegetación y el estudio de metabolitos de respuesta a estrés oxidativo.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para este trabajo se han seleccionado 20 líneas SSD (Single Seed Descendent) de veza, que han destacado por su buen comportamiento frente a la sequía según información disponible de los datos de caracterización con marcadores moleculares relacionados con la resistencia a sequía de la colección de veza del CRF (De la Rosa et al, 2021). Junto con esta vía de selección se ha utilizado una aproximación ecogeográfica (FIGS- Focused Identification of Germplasm Strategy-), considerando el índice de aridez de Knoche del punto de recolección (Fig. 1). Además de estos genotipos, en los ensayos se ha incluido una accesión sensible a sequía (BGE004675) y una variedad comercial (Aitana). Las semillas se germinaron en placa Petri en medio agar-agua, se pasaron a jiffys, manteniéndose en invernadero hasta febrero de 2021, momento en el que se trasplantaron en la Finca La Canaleja, en Alcalá de Henares (40.51485, -3.31168), en dos ambientes (refugio anti-lluvia y campo), estableciéndose tres repeticiones de 6 plantas en cada accesión en cada parcela. En el lugar de ensayo, la precipitación total en el año fue de 455,8 mm y la temperatura media de 14,45°C (239,50 mm y 14,04°C en los meses en los que las plantas estuvieron en el campo). Las parcelas del refugio anti-lluvia se cubrieron en todos los eventos de lluvia que tuvieron lugar desde el inicio de floración hasta el final del ciclo.

Las variables agro-morfológicas estudiadas han sido: vainas por planta, semillas por vaina, peso de 100 semillas, producción por planta, producción por parcela, producción total, y producción de biomasa por planta, por parcela y total, previo secado en horno a 80°C durante una semana. Estos datos se tomaron al final de ciclo de cultivo en plantas individuales y en todas las plantas de cada parcela. Los índices de vegetación NDVI (Índice de vegetación de diferencia normalizada) y NDRE (Índice de diferencia normalizada de borde rojo), que estiman la calidad, cantidad y desarrollo de la vegetación en base a mediciones de la radiación del espectro electromagnético, se midieron cuatro veces. La conductancia estomática se midió en cada parcela dos días distintos (14 y 26 de mayo), iniciando la toma de datos siempre a la misma hora. Para el análisis de fenoles se utilizó el método de Folin-Ciocalteu, realizándose la extracción a 40°C, en termobloque con agitación durante 90 minutos; la determinación se repitió tres veces, haciéndose dos lecturas de cada extracto.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En los gráficos de la Fig. 2 se muestran los resultados para las variables morfológicas, expresados como valores medios de las tres repeticiones de cada ambiente. Excepto para semillas por planta, todas las variables presentan valores más bajos en condiciones de sequía que en condiciones de campo. En el caso de la conductancia estomática se aprecia un cambio de tendencia desde la primera medida, en el inicio de floración, a la medida tomada en floración, después de un periodo de precipitación. En cuanto a los fenoles, es conocido que los valores de este metabolito, se incrementa en condiciones de estrés (Parvin et al, 2022); en este caso han resultado en general más altos en las plantas desarrolladas en el refugio, situación que se puede atribuir a que estos compuestos se acumulan generalmente en las cubiertas de las semillas, que han resultado en general más pequeñas en las plantas desarrolladas en el refugio y para las que hay una mayor proporción entre el peso de las cubiertas y el peso total de la semillas.

En la Fig. 3 se presentan los valores de los índices de vegetación NDVI y NDRE en dos de las fechas medidas. Los datos indican que hasta el inicio de floración tanto las

plantas bajo refugio como las de condiciones de campo presentaban alta variabilidad (representada por el tamaño de los círculos) y bajas diferencias entre ambientes. Pero, como era de esperar, en el momento en que se empezó a cerrar el refugio, las veces bajo el refugio ralentizaron su crecimiento.

A la vista de estos resultados se puede concluir que los valores para variables morfológicas y los índices de vegetación son, en general, más bajos para los genotipos cultivados en el refugio anti-lluvia que en condiciones de campo. Contrariamente, la conductancia estomática y el contenido en fenoles, presentan valores más altos en este ambiente como respuesta al estrés hídrico. La alteración simultánea de parámetros morfológicos y bioquímicos en estrés por sequía en veza ha sido citado recientemente (Beyaz, 2022). Sin embargo, un análisis de información más detallado nos permite detectar los elementos que tienen comportamiento igual o mejor en el refugio anti-lluvia que en el campo. En el gráfico de la Fig. 4 se muestran los resultados de la interacción de las variables relacionadas con la producción de semillas y de forraje (peso total de semilla y biomasa total) en los dos ambientes. Las tres entradas comunes con valores más altos para estos cuatro parámetros son las líneas SSD derivadas de las entradas BGE007269, BGE014946 y BGE022757, procedentes de Ciudad Real, Cuenca y Sicilia (Italia) respectivamente, de zonas con índices de aridez que las clasifica estas zonas como extremadamente áridas (4,89; 4,54 y 6,35 respectivamente). En estos tres genotipos, la conductancia estomática se ha mantenido o ha sido mayor en el refugio que en el exterior, el contenido en fenoles se sitúa por debajo de la media, no habiéndose detectado diferencias significativas en el contenido en fenoles entre las parcelas del campo y del refugio para estos tres genotipos. En cuanto a diferencias en los índices de vegetación de estos genotipos en el refugio anti-lluvia y en condiciones de campo son bajas entre los dos ambientes, indicando un buen comportamiento de estos materiales en cuanto al desarrollo vegetativo.

A la vista de estos resultados se plantea avanzar en el estudio de las tres variedades seleccionadas, incluyendo ensayos amplios de multiplicación de semillas que permitan disponer de material suficiente para iniciar evaluaciones en parcelas grandes de cara a la obtención de variedades comerciales.

AGRADECIMIENTOS:

Proyectos RF2007-00005-00-00 (INIA) y AT2016-009 (INIA), RTI2018-094037-R-I00, PDI2021-122138OR-I00 y PID2021-124041OB-C21 (MICIU)

REFERENCIAS

- Beyaz, R. 2022. Morphological and biochemical changes in shoot and root organs of common vetch (*Vicia sativa* L.) after exposure to drought stress. *SCIENCEASIA*, 48(1), 51-56.
- De la Rosa, L., López-Román, M.I., González, J.M., Zambrana, E., Marcos-Prado, T and Ramirez-Parra E. 2021 Common vetch, valuable germplasm for resilient agriculture: genetic characterization and Spanish core collection development. *Frontiers in Plant Science*, 12.
- Nguyen, V., Riley, S., Nagel, S., Fisk, I., & Searle, I. R. 2020. Common vetch: a drought tolerant, high protein neglected leguminous crop with potential as a sustainable food source. *Frontiers in Plant Science*, 11, 818.
- Parvin, K., Nahar, K., Mohsin, S.M., Al Mahmud, J., Fujita, M., Hasanuzzaman, M. 2022. Plant Phenolic Compounds for Abiotic Stress Tolerance. In: Hasanuzzaman, M., Ahammed, G.J., Nahar, K. (eds) *Managing Plant Production Under Changing Environment*. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-16-5059-8_8

TABLAS Y FIGURAS

Fig. 1 Estrategia dual empleada para seleccionar variedades candidatas tolerantes a sequía

Fig 2. Variación observada en los distintos parámetros analizados relacionados con producción y rendimiento en grano y forraje, parámetros asociados a sequía y metabolitos.

Fig. 3 Índices NDVI y NDRE tomados en dos fechas, 5 de mayo (A) y 26 de mayo (B) de 2022 y en los dos ambientes del ensayo, refugio anti-lluvia (rojo) y en condiciones de campo (azul)

Fig. 4 Genotipos comunes para valores altos de las variables de producción de grano y forraje en los dos ambientes analizados